

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kaşuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare și Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*

Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*

All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Andrei Havinskyi** (*Lvov*), **Małgorzata Rybicka** (*Rzeszów*).
House of the Funnel Beaker Culture from Vynnyky-*Lisivka*, Western Ukraine5
- Елена Фиалко** (*Киев*). Праща на вооружении скифских воительниц16
- Николай Николаев, Лилия Цыганенко** (*Измаил*).
Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация34

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante** (*Constanța*),
Simina Stanc (*Iași*). Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic.
Evidențe arheologice și arheozoologice42
- George-Dan Hânceanu** (*Roman*).
Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice53

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko** (*Kiev*).
Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine60
- Елена Секерская** (*Одесса*), **Виталий Синика** (*Тирасполь*).
Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья
Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.73
- Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov** (*Iași*).
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie98
- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică.
Epitrahil, Mănăstirea Căpriană106
- Aliona Grati** (*Chișinău*).
„Vei trăi cât Cheile Bâcului!” – arheologia unei expresii115

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei**, *Frumusețea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani*, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 380 p., ISBN 978-606-020-420-6
Vasile Diaconu, *Târgu-Neamț*)122
- Nanouska Myrberg Burström, Gitte Tarnow Ingvardson**, eds., *Divina Moneta: Coins in Religion and Ritual*, London-New York, Routledge, 2018, XVIII + 257 p. ISBN 978-1-4724-8592-2
(**Andrei Baltag**, *Iași*)124

IN HONOREM

Omagiu Colegului și Prietenului Ion Tentiuc la 65 de ani
(Sergiu Musteață, *Chișinău*)127

IN HONOREM

Profesorului nostru, domnul Prof. Dr. Dr. hc Svend HANSEN la ceas aniversar
(Regina A. Uhl, *Berlin*)131

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION132

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE133

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА134

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**135

George-Dan Hânceanu

Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice

Key words: Getic settlement, Scythian arrowheads, bronze, 4th-3rd centuries BC.

Cuvinte cheie: așezare getică, vârfuri de săgeți scitice, bronz, secolele IV-III a.Chr.

Ключевые слова: гетское поселение, скифские наконечники стрел, бронза, IV-III вв. до н.э.

George-Dan Hânceanu

Roșiori-Dulcești (Neamț county). Scythian arrowheads

Four bronze arrowheads were discovered during four archaeological research campaigns (in 2005, 2015, 2018 and 2021). The pieces of armament are specific to the Scythian culture, the main feature being their triangular shape, with the sides in three wings or facets. According to the particular elements, they can be divided into two categories: arrowheads with a long sleeve (2) and arrowheads with a short sleeve (2). An item was found in an archaeological feature and the other three are from the living level. Although the arrowheads with the short sleeve are considered older, we date them back to the 4th-3rd centuries BC in comparison with the other finds and pottery from the Getic culture level.

George-Dan Hânceanu

Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice

În patru campanii de cercetări arheologice (din anii 2005, 2015, 2018 și 2021) au fost descoperite patru vârfuri de săgeți de bronz. Piesele de armament sunt specifice culturii scitice, principala caracteristică fiind forma triunghiulară cu laturile în trei aripioare sau muchii. Potrivit elementelor particulare, pot fi împărțite în două categorii: vârfuri de săgeți cu tub de înmănușare lung (2) și vârfuri de săgeți cu tub de înmănușare scurt (2). O piesă a fost găsită într-un complex arheologic, iar celelalte trei sunt din nivelul de locuire. Deși vârfurile de săgeți cu tubul de înmănușare scurt sunt mai vechi, în asociere cu celelalte și cu ceramica din nivelul getic, le datăm în secolele IV-III a.Chr.

Георге-Дан Хынчану

Рошиорь-Дулчешть (жудец Нямц). Скифские наконечники стрел

В ходе четырех археологических сезонов (в 2005, 2015, 2018 и 2021 гг.) были обнаружены четыре бронзовых наконечника стрел. Эти предметы вооружения характерны для скифской культуры, их главной особенностью является треугольная в плане форма, с тремя лопастями или гранями. По отдельным признакам их можно разделить на две группы: наконечники с длинной (2) и короткой (2) втулками. Один был найден в археологическом комплексе, а остальные три – на уровне древней дневной поверхности. Хотя наконечники стрел с короткой втулкой и считаются более древними, на основе сочетания с керамикой гетского типа их датировка остается в рамках IV-III вв. до н.э.

Introducere

Situl arheologic de la Roșiori, comuna Dulcești, județul Neamț a fost descoperit de semnatarul acestor rânduri cu prilejul unei periegeze, desfășurată în 2003. În anul următor am efectuat un sondaj, ale cărui rezultate [Hânceanu 2007a, 159-166] au impus necesitatea unor cercetări sistematice. Cu o perioadă de întrerupere (2008-2014), după 11 campanii arheologice avem certitudinea unei stratigrafii pluristratificate, constând în două niveluri getice, din secolele IV-I a.Chr. (cu influențe scitice, celtice, grecești și bastarne), unul dacic, din secolele II-III p.Chr. (cu importuri romane) și altul corespunzător populației romanice din secolele VI-VII p.Chr. (cu

influențe slave). Cel mai recent nivel (păstrat pe alocuri) este de la finalul evului mediu (secolul al XVII-lea). Complexitatea stratigrafică poate fi explicată prin condițiile prielnice oferite de amplasamentul sitului, pe terasa superioară a râului Moldova [pentru poziționarea acestuia a se vedea: Hânceanu 2018, 271, fig. 1]. Însăși denumirea punctului, *Țarina Vechi*, poate fi un argument în acest scop.

În urma cercetărilor arheologice¹ desfășurate în sit, pentru nivelurile de locuire getice au fost descoperite și piese de armament, printre care vâr-

1. Dintre anii 2004-2007 și 2015-2021 (subsemnatul, responsabil științific de șantier).

(fig. 2,1), identificată și cercetată în capătul estic al secțiunii S.IV. Cel mai probabil, în momentul adâncirii gropii, din vechime au fost deranjate straturile inferioare, motiv pentru care s-au găsit, în amestec, fragmente ceramice din secolele IV-III a.Chr. și II-III p.Chr. [Hânceanu 2007b, 426, 456, pl. XX.7, 457]. Alături de ceramică era și vârful de săgeată, situat în c.1, la 0,40 m adâncime.

În ordinea descoperirii obiectelor, următorul a fost găsit în campania anului 2015, depus în „gura” unei gropi menajere (notată Gr. 2), la 1,00 m adâncime, fiind prima piesă a complexului arheologic din caseta Cas. C (fig. 2,3-4). Forma circulară a pereților și adâncimea gropii (diametru de 1,50 m × 1,70 m adâncime) ne indică un scop inițial diferit (poate cu intenția săpării unei fân-

Fig. 2. 1 - locuința din secțiunea S.IV/2005 în „umplutura” căreia s-a găsit vârful de săgeată scitic; 2, 2a - foto și desen vârful de săgeată (campania din 2005); 3, 4 - descoperirea vârfului de săgeată, deasupra ceramicii, în centrul gropii Gr. 2-caseta Cas.C/2015; 5, 5a - foto și desen vârful de săgeată (campania din 2015).

Fig. 2. 1 - the dwelling in S.4/2005 section in the “filling” of which the Scythian arrowhead was found; 2, 2a - photo and drawing of arrowhead (2005 campaign); 3, 4 - the discovery of the arrowhead, above the pottery, in the center of Gr.2 pit – Cas.C/2015 cassette; 5, 5a - photo and drawing of arrowhead (2015 campaign).

tâni), ulterior abandonat, complexul fiind refolosit cu rol menajer [Hânceanu 2017, 145-146, 151, pl. II.1, 154, pl. V, 167, pl. XVIII.3, 171, pl. XXII.14].

Penultima piesă a fost descoperită în campania anului 2018, în stratul secțiunii S.XII, c.3, la 0,40 m adâncime (fig. 3,1-2), în preajma unei locuințe getice (notată Loc. 2) [Hânceanu et al. 2019, 172, Pl. II.2].

Ultimul vârf de săgeată este din cea mai recentă campanie, din anul 2021, găsit în nivelul de locuire al secțiunii S.XVII, c.4, la 0,60 m adâncime, cu prilejul extinderii spre est a unei locuințe getice (notată Loc. 1) (fig. 3,4-5).

Descrierea pieselor

1. *Vârf de săgeată* de bronz (campania din 2005; inv. 43.075): întreg, lucrat prin turnare, cu trei aripioare, cu vârful ascuțit și tubul de înmănușare la nivelul bazei (unde se finalizează laturile). Pentru fiecare latură în parte, se observă o serie de linii paralele sub forma unor dreptunghiuri. Forma (pana) obiectului este piramidală (fig. 2,2-2a). Dimensiuni: $L_{totală}$ -30 mm, L_{muchii} -30 mm, $L_{amuchii}$ -între 5-8 mm, D_{tub} înmân.-5 mm, A_{dtub} -23 mm, G -2,58 g. Piesa are asemănări⁵ cu exemplarele din cetățile și așezările getice de la Brad [Ursachi 1995, 420, pl. 45.14,22], Poiana [Vulpe, Teodor 2003, 539, fig. 60.1,8,15], Stâncești [Florescu, Florescu 2005, fig. 62.25,30], Saharna Mică [Niculiță et al. 2008, fig. 17.5; Levinschi 2017, 42-43, fig. 1.23], din inventarul mormintelor M.5 de la Celic-Dere [Simion 1992, 97; Irimia 2007, 389, fig. 3.5.1] și M.180 de la Dănceni [Arnăut 2003, 364, fig. 42.4]. Similitudini sunt și cu exemplarele descoperite în mormântul-cuptor (din parcela III) de la Poienești (jud. Vaslui) [Vulpe 1953, 314, fig. 99.9,10,13]. Alte analogii pot fi stabilite cu piesele descoperite în complexe din stepa spațiului pruto-nistrean și din stânga Nistrului [Levinschi 2017, 42-43, fig. 1], unde vârfurile de săgeți (încadrate tipologic în tipul 4) au fost descoperite în asociere cu tolbe întregi sau fragmentare, datate în sferturile al doilea și al treilea ale secolului al IV-lea a.Chr. [Meliukova 1964, 23-29]. De altfel, aceeași datare o regăsim și la piesele din inventarul necropolei scitice de la Nicolaevka, Ucraina [Topal 2000, 208, 220-226].

2. *Vârf de săgeată* de bronz (campania din 2015; inv. 44.494): întreg, obținut prin turnare,

format din trei aripioare (fără dreptunghiuri pe ele), cu vârful ascuțit și tubul de înmănușare lung (fig. 2,5-5a). Dimensiuni: $L_{totală}$ -35 mm, L_{muchii} -31 mm, $L_{amuchii}$ -între 4-8 mm, L_{tub} înmân.-4 mm, D_{tub} înmân.-4 mm, A_{dtub} -11 mm, G -2,89 g. Piesa este asemănătoare cu exemplarele descoperite în siturile getice de la Poiana [Vulpe, Teodor 2003, 539, fig. 60.3,10,11], Cotu Copălău [Șovan, Ignat 2005, 95, pl. 8.15], Saharna-La Revechin [Levinschi 2003, fig. 1.4; Levinschi 2017, 42-43, fig. 1.13], Saharna Mare [Niculiță et al. 2008, fig. 101.6; Levinschi 2017, 42-43, fig. 1.14] și din inventarul mormântului M.1 din tumulul 5 de la Crihana Veche [Ciobanu et al. 2019, 92, fig. 24.1.1,3]. Similar tipului anterior și acesta este întâlnit în seturile cu tolbe din al patrulea grup cronologic, datate tot în sferturile al doilea și al treilea ale secolului al IV-lea a.Chr. [Meliukova 1964, 23-29].

3. *Vârf de săgeată* de bronz (campania din 2018; inv. 44.774): aproape întreg, lucrat prin turnare, constituit din trei muchii (fără dreptunghiuri pe ele) și cu vârful rupt din vechime (fig. 3,3-3a). Obiectul are tubul de înmănușare mai lung și mai larg decât precedentul. Dimensiuni: $L_{totală}$ -27 mm, L_{muchii} -17 mm, L_{tub} înmân.-10 mm, $L_{amuchii}$ -între 3-8 mm, D_{tub} înmân.-7 mm, A_{dtub} -10 mm, G -3,11 g. Piesa are similitudini cu vârfurile din cetățile getice de la Răcătău [Căpitanu 1976, 69, fig. 39.1-3,9], Brad [Ursachi 1995, 420, pl. 45.16,18,19], Poiana [Vulpe, Teodor 2003, 539, fig. 60.2,13] și cu exemplarele de la Butuceni [Zanoci 1998, 301, fig. 83.4; Niculiță et al. 2002, 194, fig. 68.8; Levinschi 2017, 42-43, fig. 1.25] și din inventarul mormântului M.2 din tumulului 14 de la Crihana Veche [Ciobanu et al. 2019, 105, fig. 34.16.1]. Vârful de săgeată este o variantă a tipului 4 și este încadrat tot celui de-al patrulea grup cronologic amintit.

4. *Vârf de săgeată* de bronz (campania din 2021)⁶: întreg, obținut prin turnare, format din trei muchii (fără dreptunghiuri pe ele), cu vârful ușor rupt și cu perforația de înmănușare la nivel cu baza (unde se termină laturile). Pe o parte din lungime se observă forma tubului. În zona superioară, spre vârf, are două perforații dispuse pe două din cele trei laturi (fig. 3,6-6a). Dimensiuni: $L_{totală}$ -24 mm, L_{muchii} -24 mm, $L_{amuchii}$ -între 3-8 mm; D_{tub} înmân.-5 mm, A_{dtub} -5 mm, G -2,08 g (cu tot cu pământul din interiorul tubului). Vârful de săgeată piramidal se aseamănă cu cele descoperite în mormântul

5. Întrucât numărul acestor descoperiri este destul de mare, vom menționa doar câteva exemple pe parcursul articolului.

6. Momentan nerestaurat și neînregistrat.

Fig. 3. 1, 2 - locul descoperirii vârfului de săgeată din secțiunea S.XII/2018 (indicat cu roșu); 3, 3a - foto și desen vârf de săgeată (campania din 2018); 4, 5 - locul descoperirii vârfului de săgeată din secțiunea S.XVII/2021 (indicat cu roșu); 6, 6a - foto și desen vârf de săgeată (campania din 2021).

Fig. 3. 1, 2 - the place of the discovery of the arrowhead in the S.12/2018 section (indicated with red); 3, 3a - photo and drawing arrowhead (2018 campaign); 4, 5 - the place of the discovery of the arrowhead in the S.17/2021 section (indicated with red); 6, 6a - photo and drawing of arrowhead (2021 campaign).

M.3 din tumulul 16 și din mormântul M.2 din tumulul 14 de la Crihana Veche [Ciobanu et al. 2019, 105, fig. 34.16.2, 110, fig. 39.2.5]. În ultima situație menționată, asocierea celor două tipuri de vârfuri de săgeți în același mormânt (cu tub lung și tub scurt de înmănușare) ne oferă o datare comună și anume în secolele IV-III a.Chr. [Ciobanu et al. 2019, 105, 114]. Alte situri în care s-au descoperit vârfuri de săgeți piramidale sunt la Celic-Dere [Simion 1992, 97; Irimia 2007, 389, fig. 3.5.2, 390, fig. 4.8] și Pârjolteni-Ungheni [Arnăuț 2003, 245, 363, fig. 41.15]. Deși acestea din urmă se datează în intervalul veacurilor VI-V a.Chr., s-a observat că sunt utilizate și ulterior, în secolele IV-III a.Chr., aspect semnalat anterior și în cazul pieselor de la Crihana Veche.

Datare și interpretări

Cele patru vârfuri de săgeți de bronz, de la Roșiori, considerate de tip scitic, au fost descoperite atât în nivel (trei), cât și într-un complex

arheologic (unul), majoritatea la 0,40 m adâncime. Conform caracteristicilor, două au tubul de înmănușare lung, iar alte două au tubul scurt, la nivelul laturilor (de tip piramidal). Primele două menționate dispun de trei aripioare, iar ultimele două au trei muchii. Prin raportarea la una din monografiile cunoscute specialiștilor, piesele celor două categorii amintite au circulat în perioade apropiate: vârfurile cu tubul scurt, aproape de nivelul laturilor (cele piramidale) sunt mai vechi, datate în veacurile V-IV a.Chr., iar cele cu tubul lung sunt specifice veacurilor IV-III a.Chr., fiind de tipul A-B [Meliukova 1964, 23, Tab. 9, A-B]. Cele mai concludente datări le oferă vârfurile de săgeți descoperite în asociere cu tolbele (fragmentare sau întregi) din complexele funerare scitice (cazul necropolei de la Nicolaevka, Ucraina) [pentru alte tipologii și datări de consultat Grechko 2010, 206-207, ris. 59-60; Hellmuth-Kramberger 2014, 1-38; Polin, Daragan 2021, 379-416].

Potrivit tipologiei și analogiilor menționate, primele două vârfuri de săgeți descrise, de la Roșiori, se aseamănă cu exemplarele întâlnite în seturile cu tolbe din al patrulea grup cronologic, datate în sferturile al doilea și al treilea ale secolului al IV-lea a.Chr. (între 390/380 și 340/330 a.Chr.).

Este posibil, indiferent de perioada maximă de circulație, ca vârfurile de săgeți mai vechi să fi fost refolosite și mai târziu, motiv pentru care considerăm piesele cu tubul scurt ca fiind produse și folosite până târziu, alături de vârfurile cu tubul lung. În altă ordine de idei, având ca punct de reper exemplele amintite (de la Celic Dere și Crihana Veche) și potrivit ceramicii din nivelul de

locuire, cele patru piese de armament din așezarea getică de la Roșiori se datează în perioada secolului al IV-lea – începutul secolului al III-lea a.Chr.

În privința locului descoperirii, în majoritatea cazurilor, aceste vârfuri de săgeți se întâlnesc în mormintele scitice tumulare, după care în cetățile și așezările getice. Pentru vârfurile de săgeți de la Roșiori (fig. 1) se poate remarca distanța lor apropiată, luate două câte două, însă de tipuri diferite: în latura de sud, cele din 2005 și 2015, iar în latura de nord, obiectele din 2018 și 2021. Acest aspect argumentează, o dată în plus, utilizarea respectivelor piese în asociere și nu în intervale diferite de timp.

Bibliografie

- Arnăuț 2003:** T. Arnăuț, Vestigii ale sec. VII-III a.Chr. în spațiul de la răsărit de Carpați (Chișinău 2003).
- Căpitanu 1976:** V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău). *Carpica VIII*, 1976, 49-120.
- Ciobanu et al. 2019:** I. Ciobanu, A. Simalcsik, L. Bejenaru, R. Pîrnău, S. Agulnicov, S. Popovici, Considerații preliminare privind cercetările arheologice și interdisciplinare de la Crihana Veche (raionul Cahul). *Campaniile 2016 și 2017. Arheologia Preventivă în Republica Moldova IV*, 2019, 71-118.
- Florescu, Florescu 2005:** A. Florescu, M. Florescu, Cetățile traco-getice din secolele VI-III a.Chr. de la Stâncești (jud. Botoșani) (Târgoviște 2005).
- Grechko 2010:** D.S. Grechko, Naselechia skifs'kogo chasu na Sivers'komu Dintsi (Kiiv 2010) // Д.С. Гречко, Населення скифського часу на Сіверському Дінці (Київ 2010).
- Hânceanu 2007a:** G.-D. Hânceanu, Primele rezultate din săpăturile arheologice de la Roșiori-Dulcești (2004). *AM XXIX* (2006), 2007, 159-166.
- Hânceanu 2007b:** G.-D. Hânceanu, Cercetările arheologice din 2005 de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț). *MA XXIV*, 2007, 419-461.
- Hânceanu 2017:** G.-D. Hânceanu, Campania arheologică din 2015 de la Roșiori-Neamț (punctul Țarina Veche). *Acta Musei Tutovensis XIII*, 2017, 144-172.
- Hânceanu 2018:** G.-D. Hânceanu, Bastarnii de la Roșiori. Rezultatele campaniei arheologice din anul 2016. *Tyragetia XII [XXVII]*, nr.1, 2018, 271-292.
- Hânceanu et al. 2019:** G.-D. Hânceanu, Roșiori, comuna Dulcești, județul Neamț. Punct Țarina Veche/La Humărie (nr. 64). *Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2018 (cIMeC-Institutul de Memorie Culturală, București-Sibiu 2019)*, 172-173.
- Hellmuth-Kramberger 2014:** A. Hellmuth-Kramberger, Horse, Bow and Arrow – A Comparison between the Scythian Impact on the Mediterranean and on the Eastern Middle Europe. *Mediterranean Review* 7-1, 2014, 1-38.
- Irimia 2007:** M. Irimia, Unele aspecte privind raporturile dintre sciți, traco-geți și greci în zona vest și nord-vest pontică. *MA XXIV*, 2007, 371-418.
- Levinschi 2003:** A. Levinschi, Limita cronologică superioară a fortificațiilor getice din zona Saharna-Rezina. In: (ed. E. Sava), *Interferențe cultural-cronologice în spațiul nord-pontic (Chișinău 2003)*, 261-284.
- Levinschi 2017:** A. Levinschi, Vârfuri de săgeată descoperite în așezările getice din silvostepa Nistru-Prut. *RA XIII*, 1-2, 2017, 41-50.
- Meliukova 1964:** A. I. Meliukova, Vooruzhenie skifov. SAI D1-4 (Moskva 1964) // А.И. Мелюкова, Вооружение скифов. САИ Д1-4 (Москва 1964).
- Niculiță et al. 2002:** I. Niculiță, S. Teodor, A. Zanoci, Butuceni. Monografie arheologică (București 2002).
- Niculiță et al. 2008:** I. Niculiță, A. Zanoci, T. Arnăuț, Habitatul din mileniul I a.Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (Chișinău 2008).

Polin, Daragan 2021: S.V. Polin, M.N. Daragan, Scythian Catacombs with two entrance pits. Pt. 1. Ritual Catacombs. *Maiasp* 13, 2021, 334-422.

Simion 1992: G. Simion, Geții și sciții dinspre gurile Dunării. *Carpica* 23/1, 1992, 95-105.

Șovan, Ignat 2005: O.L. Șovan, M. Ignat, Așezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău, jud. Botoșani (Târgoviște 2005).

Topal 2000: D.A. Topal, Nikolaevskii mogil'nik – traektoriia vo vremeni i prostranstve. *Stratum plus* 3, 2000, 205-228 // Д.А. Топал, Николаевский могильник – траектория во времени и пространстве. *Stratum plus* 3, 2000, 205-228.

Ursachi 1995: V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad (București 1995).

Vulpe 1953: R. Vulpe, Săpăturile de la Poieniști din 1949. Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., vol. I, 1953, 213-506.

Vulpe, Teodor 2003: R. Vulpe, S. Teodor, Piroboridava. Așezarea geto-dacică de la Poiana (București 2003).

Zanoci 1998: A. Zanoci, Fortificațiile geto-dacice din spațiul extracarpatic în secolele VI-III a.Chr. (București 1998).

George-Dan Hânceanu, arheolog, doctor în istorie, cercetător științific III, Muzeul de Istorie Roman (Complexul Muzeal Național Neamț), str. Cuza Vodă, nr. 19, Roman, jud. Neamț, România, e-mail: georgehanceanu@yahoo.com.